

A Educação Ambiental crítica no Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam Diniz: um olhar a partir de uma atividade investigativa

Deyse Danielle Souza da Costa

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará
deysecosta@ufpa.br

Tatiane Feitosa Soares

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará
tatiannesoares@gmail.com

Breno Dias Rodrigues

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará
brenodiasrodrigues91@gmail.com

João Manoel da Silva Malheiro

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Universidade Federal do Pará
joaomalheiro@ufpa.br

INTRODUÇÃO

Somos parte inerente ao meio ambiente e conceituá-lo, entretanto, remete a diferentes concepções e significados. Na maioria das vezes há um reducionismo, e então ele é visto apenas como aquilo que é elemento natural, verde, do qual o ser humano não faz parte. Entretanto, tal concepção dissocia indivíduo, sociedade e natureza, percebendo o meio ambiente de maneira parcial e fragmentada. Nesse sentido, se tornando um entrave para a educação de sujeitos críticos e transformadores da sociedade.

Nesse contexto, a Atividade Investigativa (AI) *Noções de Bioeconomia a partir da confecção de gráficos com material concreto* realizada no Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam W. P. Diniz (CC) possibilitou que essa discussão fosse iniciada, a fim de que os estudantes clubistas¹ compreendessem o ambiente em seus múltiplos fatores e uma pesquisa fosse encaminhada com o objetivo de investigar se o açaí pode ser utilizado, além das potencialidades já conhecidas, para a produção de artesanato, gerando renda para quem produz a bebida e, também, quem utiliza os caroços para fabricação de “biojóias”. O CC se propõe a ser um espaço de iniciação científica, que entre outros, oportuniza aos alunos perceberem contradições, lacunas e oportunidades de ampliação existentes na sociedade e que por isso se refletem em espaços diversos por eles frequentados.

Quando falamos em aulas de ciências, atingir tais objetivos necessita do planejamento e da implementação de um ensino capaz de fazer os alunos compreenderem os conhecimentos científicos à sua volta, os adventos tecnológicos e saber tomar decisões sobre questões ligadas às consequências que as ciências e as tecnologias implicam para a sua vida, da sociedade e para o meio ambiente (Sasseron, 2008, Sasseron & Carvalho, 2008).

Busca-se que através da problematização haja o levantamento de hipóteses, alimentando diálogos e a procura de possíveis soluções a partir de embasamento científico. Nessa perspectiva precisa-se, portanto, construir uma forma diferente desta que esta posta de

¹ Crianças e jovens, regularmente matriculados na escola nos 5º, 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental e inscritos no Clube de Ciências, frequentando assim, as atividades investigativas nas manhãs de sábado.

Educação Ambiental. Este outro olhar permite compreendê-la como dimensão da Educação, como uma ação intencional e crítica, imprescindível a uma prática social que insira o ser humano na natureza e a perceba como resultado de uma construção histórica.

A compreensão da realidade proporcionada pela EA pode vir através de experiências com comunidades, culturas e maneiras de interpretar o ambiente englobando as múltiplas esferas da vida planetária e social – eu, o outro, o mundo – garantindo assim que o processo educativo seja realmente transformador (Loureiro, 2004). Assim, o desenvolvimento da AI *Noções de Bioeconomia a partir da confecção de gráficos com material concreto* visou atender a necessidade de um aprendizado que aproxima o fazer científico do Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam W. P. Diniz da realidade social dos alunos clubistas.

METODOLOGIA

O presente estudo, que se caracteriza por sua abordagem qualitativa, foi pensado e realizado coletivamente por Professoras-Monitoras-PM² e pesquisadores membros do GEDIM - STATISTIC³. Estruturou-se em quatro etapas metodológicas que serão descritas a seguir: A primeira etapa foi um período de diálogo, definição de temas e de objetivos pelas duas equipes. Feito isso, iniciou-se a segunda etapa com um planejamento coletivo visando abordar conceitos e práticas de Ensino por Investigação, Educação Ambiental e Estatística. As duas etapas posteriores aconteceram durante a realização da atividade, com discussão e apresentação de vídeos sobre conceitos como: economia linear, economia circular, reciclagem, reaproveitamento e bioeconomia; em seguida relacionando tais conceitos com a realidade regional, especificamente através do consumo do açaí (coleta de dados, cada estudante clubista tinha que responder individualmente aos seguintes questionamentos: Você toma açaí? Se sua resposta foi sim, com qual alimento você toma açaí?) e com o volumoso desperdício de seus caroços.

Ao total participaram da atividade vinte estudantes clubistas, os quais serão denominados pela letra E, em números sequenciais de um a vinte, assim teremos: E1, E2, E3... Para nos referirmos aos responsáveis pelas respostas que se pretende analisar.

Posteriormente a coleta individual, os alunos foram organizados em pequenos grupos para juntarem suas informações e confeccionarem um gráfico de barras que foi feito a partir de material reutilizado (miriti, palitos de churrasco e caroços de açaí). Com os gráficos prontos, houve o momento da socialização em que cada grupo fez sua apresentação e suas colaborações sobre os conteúdos apreendidos, paralelamente estudantes clubistas de outras equipes, os PMs e os pesquisadores do GEDIM STATISTIC, que através de diversos questionamentos relacionavam aos conceitos abordados no início da atividade, propiciando além de um momento de socialização a construção de conceitos científicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de coleta de contribuições de informações os alunos mostraram-se

² Os professores-monitores - graduandos e pós-graduandos de licenciaturas - atuam na orientação dos alunos durante todas as atividades, conduzindo as interações dialógicas mediante perguntas, permitindo que os estudantes pensem e reflitam sobre suas ações (Malheiro, 2016; Rodrigues & Malheiro, 2023).

³ Subgrupo de pesquisa e estudo em Educação Estatística e Probabilidade na Formação de Professores da Educação Básica, ligado ao Grupo Estudo da Didática da Matemática (GEDIM) do Instituto de Educação Matemática Científica da Universidade Federal do Pará.

motivados em realizar a atividade sugerida, a familiaridade com o tema pode ter sido um fator favorável. Outro ponto considerado como positivo é que nesta etapa de construção dos registros os estudantes clubistas foram instruídos a se sentirem livres para sistematizar suas respostas da forma que preferissem. Assim, alguns desenharam, outros escreveram e outros ainda realizaram produções que aqui se denomina como mistas, à medida que escreveram e desenharam concomitantemente (Rodrigues & Malheiro, 2023).

A maioria das produções apresentaram desenhos associados a pequenos textos e/ou a uma lista de alimentos consumidos junto com o açaí, ou seja, as produções que foram denominadas como mistas chegaram ao número de onze registros, dessas, algumas com desenhos para cada alimento citado, outras com um único desenho representando o açaí com um dos alimentos da lista. Nenhum estudante apenas desenhou, e os outros nove optaram por escrever suas respostas, a grande maioria em formato de lista.

Ao total foram citados vinte alimentos que são consumidos junto com açaí, dentre estes, os que mais apareceram nas listas individuais foram: o peixe frito, que estava presente em quinze produções e a farinha, que estava em outros doze registros. Quanto aos alimentos menos recorrentes nas produções: o bacon, o caranguejo e o mini *chicken*, foram os menos citados, aparecendo cada um em uma única lista.

A grande diversidade das listas contidas nas produções individuais e as possibilidades de combinação com o açaí chama a atenção por diversos motivos, dentre os quais se destaca o fato de o açaí ser um elemento base da alimentação paraense, informação reforçada pelo fato de nenhum aluno clubista ter respondido que não toma açaí. Outro fator de reflexão e análise é que os alimentos citados são, em sua maioria, alimentos de custo mais acessível, o que evidencia a realidade socioeconômica do público atendido das atividades do CC que em sua grande maioria são alunos oriundos das escolas públicas que se localizam no entorno da UEPA⁴. Nesse sentido nos referimos a alimentos como: o ovo, o picadinho, a calabresa e a linguça que foram várias vezes citados nas listas.

Em duas produções encontraram-se registros de um segundo questionamento que foi realizado durante a AI, mas que tinha como proposta ser respondido de forma oral. Tais registros nos chamaram a atenção por inter-relacionarem conceitos trabalhados durante toda a atividade. O questionamento era: *O que fazer para reaproveitar os caroços de açaí?*, em que os estudantes responderam:

E1⁵ – os professores deram alguns exemplos como biojóias, como pulseiras, como colares, anéis...

E2 – reutilizar para fazer colares, pulseiras, tiaras, anel, bio joias, da pra fazer varias coisas tipo exemplo tijolo do Açaí.

A partir de tais registros, reforça-se que estes não foram solicitados, e das inter-relações presentes sobre os conceitos de bioeconomia, biojóias, reaproveitamento e a realidade do consumo do açaí entre os alunos clubistas evidenciam que o processo de coleta, organização e representação dos dados em gráficos feitos com material concreto e reaproveitado alcançam o objetivo da interdisciplinaridade e da construção de conhecimentos significativos (Rocha & Malheiro, 2020).

Diante de tal abordagem didática se compreende que o ambiente do CC implica em

⁴ Universidade do Estado do Pará.

⁵ Optou-se por manter a fidedignidade na escrita ortográfica dos estudantes clubistas.

conhecer os grupos que o compõem, a abordagem teórica metodológica que o norteia, as condições econômicas, as culturas ali presentes entre outras diversas questões. Tais fatores são determinantes na superação de uma cultura que ainda permeia nossa sociedade e o modo educacional vigente: a percepção fragmentada e não crítica do ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o fazer científico envolve fatores experimentais, sociais e históricos, através desse estudo percebe-se que a abordagem das questões ambientais, quando articulada com o contexto dos estudantes, e através de estratégias desafiadoras pode superar uma visão fragmentada e reducionista de meio ambiente. Quanto aos conceitos norteadores da pesquisa, os diversos recursos didáticos utilizados e o tempo curto (aproximadamente duas horas e quinze minutos), entende-se que o CC possui um enorme potencial para promover uma forma de Educação Ambiental em seu público, devido a constante abordagem de conceitos científicos nas AI, e o fato da mesma ser elemento norteador na construção de uma sociedade com justiça social. Mas é necessário dar mais importância ao tema, propagando uma visão mais complexa de meio ambiente, visão esta que perpassa diversos campos do saber e realidades sociais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Loureiro, C.F. B. (2004). *Trajatória e fundamentos da Educação Ambiental*. São Paulo: Cortez.

Malheiro, J. M. S. (2016). Atividades experimentais no ensino de ciências: limites e possibilidades. *ACTIO: Docência e m Ciências*, 1, 1, 108-127.

Rocha, C. J. T.; Malheiro, J. M. S. (2020). Experimentação Investigativa e Interdisciplinaridade como promotora da Escrita e Desenho no Ensino de Ciências. *Revista de Ensino de Ciências e Matemática (REnCiMa)*, 11, 6, 409-426.

Rodrigues, B. D.; Malheiro, J. M. S. A. (2013). Escrita e o desenho na promoção de aprendizagens em um Clube de Ciências. *Ciência & Educação*. 29. e23019 1-17.

Sasseron, L.H.; Carvalho, A.M.P. (2008). Almejando a alfabetização científica no ensino fundamental: a proposição e a procura de indicadores do processo. *Investigações em Ensino de Ciências*.13.3. 333-352.

Sasseron, L.H. (2008). *Alfabetização Científica no ensino Fundamental – Estrutura e Indicadores deste processo em sala de aula*, tese apresentada à Faculdade de Educação da USP.

